

Рецепція європейського раціоналізму викладачами Києво-Могилянської академії у другій половині XVIII ст.: компаративний аналіз

У цій статті буде сфокусовано увагу на формуванні нової моделі раціоналізму в Київській академії у другій половині XVIII ст. під впливом нових європейських наукових і філософських ідей, чи нового раціоналізму. Добре відомо, що в цей період європейської історії з особливою силою розгортається інтелектуальний поступ Просвітництва – потужного ідейного та політичного руху, який поступово охопив європейські країни. Звісно, розповсюдження просвітницьких ідей відбувалося з різною інтенсивністю, проте впродовж кількох десятиліть це призвело до суттєвих змін інтелектуального ландшафту, політичних пріоритетів і моральних імперативів тогочасного європейського світу.

Саме в другій половині XVIII ст. спостерігається найвище піднесення Просвітництва, захоплення його ідеями широкого кола філософів, учених і дослідників. Прикметно, що навіть богословські середовища тогочасної Європи змушені були враховувати нові просвітницькі ідеї, зокрема закиди на адресу церкви та християнської релігії з позицій як «освіченого деїзму» – провідної тенденції у просвітницьких колах, так і нового атеїзму – тенденції вочевидь маргінальної (найвідомішим і найпослідовнішим філософом-атеїстом був, мабуть, Поль Гольбах, вагомий у цьому плані за Жюльєна Ламетрі та Дені Дідро). Утім, своєю радикальністю атеїзм викликав жах навіть серед освічених людей тогочасної Єв-

ропи, а його adeptів сприймали як небезпечних людей, з якими не варто мати тісних стосунків¹.

Нові тенденції у філософських і богословських дослідженнях тих часів апелювали до здобутків нової науки, без чого було неможливо претендувати на значущість своїх роздумів. Тож не дивно, що наукові ідеї з часом сформували певний тип раціональності, яким послуговувалися в науковій і викладацькій діяльності, принаймні її вже не випадало ігнорувати, дотримуючись старих настанов і методологічних інструментів дослідження: наприклад, у теологічному дискурсі важко було зберігати середньовічні, схоластичні традиції раціональної аргументації і освітніх практик.

Нові академічні практики, нові наукові та філософські ідеї відповідали певним запитам тогочасної духовної освіти, потребі наблизити її до сучасного життя. Це стосується, зокрема, і потреб так званої «освіченої публіки», що поступово формувалися завдяки шкільній та університетській освіті, котра, як відомо, у XVIII ст. вже мала широку географію розповсюдження. Адже власне тоді відкривалися нові університети, а старі розширювали набір студентів, що, до речі, було пов'язано зі стрімким демографічним стрибком упродовж XVIII століття. Наприклад, якщо у 1700 р. населення європейських країн не перевищувало 115 млн, то у 1800 р. його вже було 185 млн, тобто кількість зросла май-

¹ Гете якось сказав, що в юності придбав книжку Гольбаха «Система природи», де, як відомо, викладено послідовну і безкомпромісну атеїстичну позицію французького філософа. Цю книжку поет тримав на письмовому столі, і кожного разу, заходячи в кабінет, відчував якийсь неспокій. Тривалий час він не міг зрозуміти, в чому справа, доки не збагнув, що, можливо, цей неспокій викликає книжка Гольбаха, її жахливі атеїстичні, матеріалістичні ідеї. Тож він вирішив прибрати цей опус подалі, закинувши його на антресоль, і відразу відчув полегшення: тривога й неспокій зникли. Звісно, це було сказано жартома, як анекдот, проте цей анекдот показує складність почуттів, що їх збурював послідовний атеїзм у просвітницьких інтелектуальних колах навіть серед еліти. Атеїзм був знаком радикальності, безкомпромісності просвітницьких ідей, сповідувати які здатна була абсолютна меншість так званих «ідеологів» Просвітництва, бо для цього треба було мати неабияку сміливість і, як не парадоксально, здатність «спрощено» мислити, відповідати на складні питання легко і невимушено, вважаючи такі відповіді цілком обґрунтованими. Гегель у «Феноменології духу» звернув увагу на цю здатність ідеологів Просвітництва відповідати на складні питання просто, або редукуючи неочевидну для емпіричного досвіду реальність до елементарних речей, або відмовляючи цій реальності в існуванні.

же на дві третини, і то попри масові епідемії (чуми, холери, сухот тощо), брак медичного забезпечення, і як наслідок – високої дитячої смертності, а майже повна відсутність соціальної гігієни, як відомо, провокувала безперервні спалахи масових захворювань. І все ж населення Європи впродовж усього XVIII ст. стрімко зростало й водночас омолоджувалося.

Ще однією важливою особливістю доби було швидке зростання міського населення, що виразно вказує на модернізацію соціального середовища. Наприклад, в Англії кількість сільських мешканців скорочувалася так радикально, що наприкінці XVIII ст. переважна більшість населення проживала в містах. Мабуть, це й не дивно, коли взяти до уваги бурхливу індустріалізацію цієї країни, а відтак – формування нових суспільних відносин і практик, які на тривалий час стануть для багатьох європейських країн моделлю модернізації соціального життя та розвитку промисловості. Процеси урбанізації розгорталися і в решті європейських країн, що також призводило до зростання міст. Це означає, що збільшувався прошарок міської молоді, зокрема освіченої, зорієнтованої на нові знання, нову літературу, нові практики і стилі життя. Загальна європейська тенденція росту кількості міського населення, перші паростки розвитку промисловості, поява перших мануфактур певним чином зачепила й українські землі, хоча зміни тут відбувалися не так виразно й динамічно, як на Заході.

Не стояла осторонь нових віянь і Київська академія. Звісно, вони не оприявнювалися так виразно, адже Академія була духовним навчальним закладом, а не університетом, проте залишатися осторонь від нових наукових здобутків і філософських доктрин та практик викладання, що розповсюджувалися на Заході, ані викладачі, ані очільники Київської академії в другій половині XVIII ст. вже не могли. Отож під впливом різних чинників (зокрема, соціально-демографічних) Академія поступово почала змінювати освітні уподобання, обережно, але неухильно рухаючись за вимогами часу.

Рецепцію нового раціоналізму в Академії варто розглядати на двох рівнях. Перший рівень – це трансформація структури дисциплін, що їх тут викладали, а також поява нових класів, де вивчалися практичні науки, і значне посилення математичної підготовки студентів. Поза сумнівом, це демонструвало намір очільників Академії бодай частково встигати за вимогами часу попри бого-

словський вектор освітнього процесу. Зокрема, було започатковано викладання основ сільської і домашньої економіки (за підручником Флоріна), а наприкінці існування Академії відкрито ще й медичний клас. До речі, медицину, анатомію і фізіологію вивчали студенти філософського та богословського класів, а викладали ці дисципліни київські фахівці-медики і фармацевти.

Приблизно у цей самий час, упродовж 1780-х, відкрився новий, математичний, клас, де викладав Іриней (Фальковський), добрий знавець багатьох розділів математики, включно з новою алгеброю – диференційним та інтегральним численням. Він також читав лекції з тригонометрії, планіметрії, стереометрії, аналітичної геометрії, оптики, гідравліки та інших дисциплін математичного циклу. Як бачимо з цього переліку, математичний клас наближався до університетського рівня підготовки, причому вищу математику викладали за тими самими підручниками, що й в університетах – Д. С. Анічкова, Йогана Вейдлера і Християна Вольфа. Анічков був автором кількох підручників, що користувалися попитом, хоч здебільшого це були компіляції різних західних математичних підручників. Підручники німецького математика Вейдлера стосувалися переважно прикладної математики, зокрема архітектури, астрономії та її історії. За свої дослідження у царині історії астрономії німецький математик отримав визнання колег, його праці, як свідчать сучасні фахівці з історії науки, зберігають своє значення дотепер.

Особливою увагою та авторитетом користувалися підручники Вольфа, зокрема величезний п'ятитомний латинськомовний підручник з математики, а також його скорочена німецька версія у трьох томах. Звісно, це книжки не для студентів-початківців, а для викладачів і тих, хто був готовий поглиблювати математичні знання. У підручниках Вольфа викладено всі частини й розділи математики («чистої», «змішаної», або прикладної, історії математики і словник основних математичних термінів); окрім того, вони містять графічні схеми і детальні описи тих завдань і експериментів з прикладної математики, які слухачі мали виконувати на практичних заняттях, що поглиблювало як читання лекцій, так і набування необхідних практичних навичок².

² Цікаво, що з 1802 р. викладання «змішаної» математики вже передбачало такі курси: механіка, гідростатика, гідравліка, оптика, діоптрика, теорія перспек-

Безумовно, ці нововведення не зачіпали богословських дисциплін, що викладалися у богословському класі, де теологію тлумачили як Богоодкровенне знання, а не знання на основі природного розуму, що характерно для теології як частини метафізики, яку вивчали у «нижчих», філософських, класах.

У певному сенсі всі ці нові класи та дисципліни, запроваджені з другої половини XVIII ст., модифікували освітній процес в Академії, що свідчило про намагання відповідати актуальним потребам світського життя, зокрема – виконання Академією певних функцій університету. Звісно, це відбувалося без чітко окресленого плану, що й зрозуміло, коли ми візьмемо до уваги традиції Академії. З другого боку, нововведення потребували інакшої методики їх опанування, бо важко здобути медичні навички та оволодіти анатомією чи організацією сільського господарства без практичних занять, де старі диспути й риторичне вміння вже втрачали вагу, бо не могли приховати прогалин у засвоєнні необхідних практичних умінь. Це стосується і нових розділів математики – з особливою увагою до вміння мислити абстрактно на основі певних алгоритмів, правил і процедур, що ґрунтувалися на складних символічних конструкціях, а не на зубрінні арифметичних і геометричних правил та розв'язуванні елементарних задач.

Звісно, всі ці спроби відповідали потребам часу, хоч їхній вплив на систему богословської підготовки студентів Академії не слід перебільшувати, тим паче з часом від деяких нововведень відмовилися, наприклад, від медичної підготовки, оскільки вона не отримала підтримки з боку студентів, а крім того важко було забезпечити належний фаховий рівень викладання та участь студентів у практичних заняттях, особливо пов'язаних із анатомічною і хірургічною практикою.

Разом з тим, самі спроби запровадження нових дисциплін в Академії варті окремого дослідження, причому не лише під кутом зору мікроісторії, а й із ширших позицій – виявлення соціально-культурної динаміки освітнього процесу в Україні за доби

тиви, сферична тригонометрія, астрономія, гідрографія, математична хронологія, громадянська та військова архітектура та ін. Суттєво збільшилися кількість годин в історичних і географічних класах. Такі самі зміни супроводжували фізику та природну історію.

Просвітництва та з'ясування ролі Київської академії у цьому процесі.

Другий рівень рецепції – це філософські дисципліни, причому як на рівні структури, так і змісту, тобто наповнення новими знаннями, а не запам'ятовування старих схоластичних істин. Щодо структури, то, з одного боку, це добре відомі в західному освітньому просторі такі дисципліни, як раціональна філософія – логіка й діалектика, і теоретична філософія – метафізика, до якої належали онтологія, пневматологія, теологія, а також натурфілософія, пізніше ще й фізика. Окрему частину являла собою практична філософія – етика, право і політика. Як бачимо, за своєю дисциплінарною структурою це відповідало схоластичній традиції, в осерді якої лежав своєрідно витлумачений «аристотелізм». Така структура була базовою у викладанні філософських дисциплін, причому йшлося про аристотелізм, що спирався на єзуїтські взірці, «другу схоластику», а іноді й на протестантські стандарти. Це притаманно філософським курсам як у XVII, так і XVIII столітті³.

Проте упродовж 1740–1750-х до викладання філософських курсів стали все частіше залучати новітні філософські розробки. Наприклад, у 1750-х послуговувалися величезним опусом Едмона Пурхоція (Edmundus Purchotius, 1651–1734) «*Institutiones philosophicae: ad faciliorem veterum, ac recentiorum philosophorum lectionem comparatae*» (1711–1715)⁴. У цьому п'ятитомному трак-

³ Відомо, що в різні роки філософські курси в Академії викладали такі знані діячі, як Ісайя Трофимович Козловський, Сильвестр Косов, Петро Могила, Інокентій Гізель, Йоаникій Галятовський, Стефан Яворський, Теофан Прокопович. У другій половині XVIII ст. філософію викладали Георгій Щербаський (1751 і 1754 рр.), Георгій Кониський, Давид Нащинський, (1751–1752 рр.), Самуїл Миславський (1757–1759 рр.), Мелхіседек Орловський (з 1754 р.), Ігнатій Максимович (1758 р.), Руфим Петулинський (1760-ті рр.), Йоан Островський (1775–1783 рр.), Дмитро Устимович (1780-ті рр.), Інокентій Ставицький (1790-ті рр. до 1800 р.), Йоасиф Махов (1810–1815 рр.), Мефодій Пишнячевський (1808–1809 рр., а з 1810 року він читав філософські курси в Петербурзькій семінарії), Мелетій Носков (1814–1816 рр., тобто на завершальному етапі існування Академії).

⁴ Цей трактат неодноразово перевидавали упродовж 1730-х і пізніше – в 1750-х, тобто вже після смерті Пурхоція, що свідчить про його неабияку популярність в академічних колах. Його перевидають і тепер, причому як мовою оригіналу, так і сучасними мовами, повністю чи частково. Принаймні є повний переклад фран-

таті Пурхоцій обговорює всі частини філософії, включно з історико-філософськими екскурсами. Наприклад, перший том французький філософ розпочинає з невеликого історичного вступу, де стисло розглядає розвиток філософії від Фалеса, Піфагора, Платона й Аристотеля до середньовічної схоластики, Томи Аквінського, Декарта, Гассенді і Мальбранша. Цікавим аспектом історичного викладу є звернення до східної мудрості, звісно дуже лапідарне, а до того ж з негативними оцінками, оскільки ця мудрість не відповідала критеріям європейського філософування попри те, що грецькі філософи, і це визнає Пурхоцій, запозичували ідеї у мудреців Єгипту й давнього Ізраїлю. Проте справжня філософія, на переконання французького дослідника, виникає на теренах Еллади, і саме вона варта уваги та прискіпливого вивчення.

Про розмах цього опусу свідчать уже перші сторінки першого тому, де Пурхоцій окреслює свій тематичний задум, мету і предметні сфери трактату: «*A Logica sumemus initium; deinde ad Metaphysicam, Geometriam, & Physicam veniendus, ut postquam humana mens tum Dei, tum sui ipsius, rerumque naturalium notitiâ fuerit informata, tandem in Ethica, quæ opus claudet, vitæ sapienter instituendæ rationem addiscat*» (Purchotius, 1711, p. XXI). Крім того, Пурхоцій ставить перед собою і конкретніші завдання, а саме: 1) пояснити назву і визначити поняття філософії; 2) прослідкувати генезу філософії, окреслити її базис, основу; 3) визначити її поділ на окремі частини; 4) з'ясувати шляхи дослідження істини або особливості філософського пізнання, його відмінність від інших форм пізнавальної діяльності (див.: Purchotius, 1711, p. XXI). Відповідно до мети і завдань, Пурхоцій побудував трактат наступним чином: у першому томі обговорюється логіка та метафізика з невеликими історичними сюжетами; у другому томі йдеться про геометрію і фізику, причому знову з екскурсами в історію науки та ґрунтовним аналізом нової картезіанської фізики; третій том висвітлює космологію, зокрема викладено геліоцентричну і геоцентричну світобудови з наголосом на сильних і слабких сторо-

узкою мовою. І це виправдано, оскільки йдеться про чудовий взірць філософської і наукової літератури початку XVIII ст., де викладаються основні здобутки як філософії, включно з короткими історичними екскурсами в кожному томі, так і науки, теж з історичними сюжетами.

нах обох систем; четвертий том присвячується етиці як моральній дисципліні (*Continens Ethicam seu Moralem disciplinam*), причому з широкою панорамою правової і політичної тематики; п'ятий том містить аналіз загальної проблематики філософії з наголосом на онтології. Усі ці знання, вважає французький автор, потрібні людині для пізнання Бога і себе самого задля морального вдосконалення. За його словами: «*Igitur Philosophiam sic tractabimus, ut quæ ad utilitatem communem, & specialiter ad Dei ac nostri notitiam, virtutumque nostrarum augmentum...*» (Purchotius, 1711, р. XXI). Як бачимо, мета автора амбітна – окрім філософських питань висвітлити все, що потрібно людині для пізнання світу й Бога та для набуття чеснот. Мабуть, така універсальність трактату, а також задекларована Пурхоцієм моральна мета й привабили київських професорів.

Саме на цей трактат спирався Георгій Щербацький у своєму великому за обсягом і тематикою філософському курсі «*Ad majorem Dei ter optimi maximi gloriam quod felix faustumque sit proponentur institutiones ad feliciorum veterum ac recentiorum philosophorum lectionem comparatae et explicarentur pro eo ac si Deus vires concesserit in Academia Kijoviensi anno Domini 1751 mense Septembri die 17*», що його він читав у 1751 р. й пізніше. Курс Щербацького в основних рисах відтворював як структуру трактату Пурхоція, так і головні моменти його змісту, звісно в скороченому і «відформатованому» вигляді, відповідно до вимог Академії і підготовки слухачів. А оскільки Пурхоцій за своїми філософськими уподобаннями був картезіанцем, то не дивно, що й київський професор присвятив особливу увагу поглядам Рене Декарта та його полеміці з П'єром Гассенді. Крім того, цей курс Щербацького включав ще й історико-філософську частину, також побудовану на основі Пурхоція, як, до речі, і виклад фізики – ця частина уповні віддзеркалювала трактат французького картезіанця, де фізика вже не аристотелівська, а сучасна, тобто зіперта на теорію Коперника і фізику Декарта.

Щоправда, на час читання лекцій ця фізика вже не відповідала найновішим здобуткам науки, які унаочнювалися вже не картезіанською фізикою, а «Математичними засадами натуральної філософії» Ісаака Ньютона. Проте слід пам'ятати, що утвердження фізики Ньютона відбувалося на теренах континентальної Європи

вже після Пурхоція, у 1740–1750-х рр., причому цей процес не був одномоментним. Так, у Франції до теорії Ньютона звернулися пізніше, бо на заваді стояли патріотичні упередження французьких учених і філософів, хоч до «відкриття» Ньютона долучився знаменитий Вольтер як автор кількох популярних книжок із викладом нової фізики та демонстрацією її очевидних переваг над картезіанськими підходами.

Така ж ситуація спостерігалася у Німеччині, де тривалий час (до 1750-х рр.) користувалася впливом фізика Готфрида Ляйбніца – його вчення про живі й мертві сили природи та заперечення принципу гравітаційної далекодії. Цей принцип нагадував середньовічний погляд на приховані якості й сили, тому довго не сприймався багатьма філософами і вченими. Крім того, діяло методичне правило – викладати студентам лише перевірені часом наукові доктрини, а не новітні досягнення, щодо яких не все очевидно, а відтак, потребує перевірки та уточнення. До того ж, нові відкриття не унаочнювалися у підручниках, а навчання за підручниками було стійкою вимогою, особливо в німецьких університетах. Варто нагадати, що західні університети тієї доби ще не були дослідницькими центрами, як це поступово сталося після університетської реформи Вільгельма Гумбольдта на початку XIX століття. Натомість у другій половині XVIII ст. – це все ще середньовічні навчальні заклади, що їх важко уявити без філософських факультетів як «нижчих», а юридичних, медичних і теологічних факультетів як «вищих», бо там готували фахівців для практичного життя на противагу філософській підготовці: її сприймали як, сказати б, загальноосвітній базис, необхідний для майбутньої фахової підготовки священників, правників і лікарів (власне природознавців). Прикметно, що переважна більшість відомих тогочасних філософів були вихованцями теологічних факультетів. Так, наприклад, Фридрих Шелінг і Георг Гегель отримали теологічну освіту в Тюбінгенському університеті на початку 1790-х рр., хоч пізніше й відмовилися від богословської кар'єри.

Так чи так, а нову фізику Ньютона почали викладати в університетах лише з другої половини XVIII століття. Цьому посприяв успішний виклад основних ідей «Математичних принципів натуральної філософії» мовою сучасної (на той час) математики, із застосуванням нової алгебри – диференційного й інтегрального чис-

лення. Це, як відомо, зробив Леонард Ейлер у 1750-х рр., що підштовхнуло багатьох учених до переорієнтації на нову фізику. Тож лекції Щербацького, особливо його виклад фізики, у певному аспекті вже не відповідав рівню тогочасної науки, проте цьому є виправдання, бо навіть до університетів новітні наукові досягнення потрапляли з деякою затримкою в часі, іноді досить значною – до 20–25 років, а інколи ще довшою. Наприклад, хімія дуже поступово, крок за кроком, відвойовувала позиції у середньовічній алхімії, але для цього знадобилося кілька століть, коли хімія, нарешті, надійно увійшла в університетські аудиторії (приблизно у першій половині XIX ст.) як самостійна наука. Тому те, що Георгій Щербацький спирався у викладі фізики на вчення Декарта, хоч і було деяким анахронізмом, однак зважаючи на повільне просування фізики Ньютона у середовища європейських вчених, які з різних причин чинили спротив новій фізиці, це не виглядало надто «застарілим», навпаки, його можна зрозуміти й виправдати.

Саме тоді в Академії з особливою гостротою постала проблема уніфікації викладання базових дисциплін, зокрема філософії. В цьому не треба вбачати бажання краще контролювати, впливати на освітній процес, хоч і це відіграло свою роль. Належало оптимізувати викладання філософії, зробити його наочнішим, а це передбачало не лише конспектування лекцій професорів, що було досить традиційною справою, а й опертя самих лекцій на сучасну філософську літературу, що давало б змогу студентам мати перед очима певний текст, який виконував би функцію підручника, на основі якого викладалися філософські дисципліни, а можливо, і засади наукових дисциплін.

Як свідчать бібліографічні описи бібліотеки Академії у різні роки, філософської літератури, зокрема тієї, що відповідала б статусу підручників, не бракувало. Проте належало виокремити те, що, з одного боку, академічний загал визнавав би за підручник, а з другого боку – те, що відповідало рівню сучасної філософії, а поза тим було б суголосне вимогам академічного викладання у духовному православному навчальному закладі. У середині XVIII ст., а то й до кінця століття такою академічною системою філософії, що мала широку географію розповсюдження, виступала система Християна Вольфа, яка в багатьох країнах Заходу виконувала функцію «шкільної» (тобто академічної) філософії, забезпечуючи

належну підготовку на рівні тогочасних вимог⁵. Саме ця система, як з'ясувалося, відповідала вимогам очільників Академії та професорів, а водночас – сподіванням студентів мати у своєму розпорядженні підручник, де було б зрозумілою мовою викладено нові здобутки європейської філософії, що сповідувала науковий метод дослідження, спиралася на сучасні наукові знання і перебувала на вершині популярності.

Першою спробою звернутися до нового раціоналізму Вольфа, точніше, до праць його учнів і послідовників, став курс філософії, який кілька років читав Давид Нащинський, що пройшов певний вишкіл на Заході й знав тенденції тогочасної європейської освіти, тому був дещо критично налаштований до аристотелізму та розумів потребу оновлення філософських курсів. У своїх лекціях він спирався на підручник відомого вольфіанця Йогана Вінклера (Johann Heinrich Winkler, 1703–1770) «*Institutiones Philosophiae Wolfianae Utriusque Contemplativae et Activae*» 1735 р. (Winkler, 1735). Цей підручник містив досить повний виклад усіх частин вольфіанської системи, включно з фізикою. Трактат розпочинався панегіриком на адресу Вольфа як філософа, що відкрив нові можливості пізнання світу і Бога на основі систематичного викладу, починаючи від логіки, онтології і психології до природної теології. Нащинський вочевидь сприймав вольфіанську систему як вдале сполучення сучасного раціонального філософування з можливістю пристосувати його до потреб богословської освіти, зокрема її підсилення завдяки кращому, сучаснішому вишколу слухачів.

Цей досвід Нащинського отримав вдале продовження завдяки офіційному зверненню до митрополита Тимофія (Щербацького) за дозволом викладати філософські курси на основі вольфіанської системи, причому Нащинський рекомендував підручник не Вінклера (досить важкий за змістом і великий за розмірами – понад тисяча сторінок), а Фридриха Баумайстера (Friedrich Christian Baumeister, 1708–1785), званого провідника вольфіанства, вмілого педагога, який зумів викласти вольфіанську систему у зручно побудованих латиномовних підручниках, які користувалися

⁵ Не маю змоги зупинитися на особливостях цієї філософії. Я розглядав це питання у своїх публікаціях і доповідях на конференціях.

попитом на освітньому ринку. Навіть Кант розпочинав свою викладацьку діяльність в університеті Альбертини (в Кенігсберзі у 1755 р.), спираючись на підручник Баумайстера. Тому вибір як філософської системи, так і підручника, де ця система вдало унаочнювалася, можна вважати цілком виправданим, що засвідчують письмові відгуки, зокрема про підручник Баумайстера «*Elementa philosophiae recentioris usibus juventutis scholasticae accomodata*» (1747 р.) (Baumeister, 1747), який ліг в основу ґрунтового філософського курсу лекцій Георгія Кониського, прочитаного наприкінці 1740-х рр. Відгук цілком позитивний, причому Кониський підкреслює якраз раціоналістичне спрямування цієї філософії, її зосередженість на чіткому визначенні концептів і термінів, що дозволяє ефективно її застосовувати до філософського обґрунтування релігійних істин, незважаючи на протестантські уподобання автора. На противагу Пурхоцію, який спирався на картезіанство, підручник Баумайстера за своїм філософським змістом значно універсальніший. Крім того, як зазначає Кониський, раціональна філософія Вольфа у викладі Баумайстера позбавлена як непотрібних для сучасної освіти дріб'язкових схоластичних елементів, так і спроможна надати людині життєві, практичні інструменти, тобто має певний прагматичний потенціал. Це стосується усіх частин підручника – і логіки, і метафізики з чотирма її розділами – онтологією, космологією, психологією та природною теологією, і практичної філософії – етики і політики.

З кінця 1790-х рр. до програми філософських курсів увійшла історія філософії, частка якої у викладанні філософії поступово збільшувалася. Тому не дивно, що коли на початку викладання історії філософії її обсяг був «коротким», то перед закриттям Академії історико-філософські курси значно зросли – вже як самостійні, незалежні від курсів метафізики і практичної філософії, що відповідало європейським тенденціям організації філософської освіти.

Таким чином, починаючи з кінця 1750-х рр. і до закриття Академії в 1817 р., викладання філософських курсів базувалося на вольфганському варіанті раціоналізму у викладі Баумайстера. Цю «живучість» підручника німецького вольфганця навіть напередодні закриття Академії відзначав відомий історик Академії Віктор Аскоченський, перераховуючи ті дисципліни, що викладалися у різних класах: «По классу философскому логика и ме-

тафізика по классической книге Баумайстера, с письменными замечаниями профессора» (Аскоченский, 1863, с. 37). Як бачимо, Баумайстер «виграв тендер», досягнувши перемоги над своїми ідейними супротивниками – як аристотелістами у схоластичних, єзуїтських облудках, так і тогочасними версіями раціоналізму, зокрема картезіанством, і тривалий час слугував підгрунтям філософської, а в певному сенсі й богословської підготовки студентів. Те, що свою функцію цей новий раціоналізм виконував непогано, бачимо на прикладі вихованців Академії, які стали відомими інтелектуалами цієї та пізнішої доби. Звісно, до їхнього інтелектуального вишколу долучилися не лише професори філософії, що спиралися на підручник Баумайстера, а й багато інших викладачів, які читали богословські і наукові курси.

Без такого вишколу важко уявити Григорія Сковороду, про якого так багато написано, що немає потреби зупинятися на цій статті, це велика й цілком самостійна тема дослідження. Проте варто бодай побіжно згадати менш знаного Якова Козельського, який без ґрунтовної підготовки, отриманої в Академії, мабуть, не став би автором низки популярних філософських і наукових праць (Козельський, 1764а, 1764б, 1788). Козельський підкреслював особливе значення філософів вольф'янської школи, зокрема Йогана Ґотшета і Фридриха Баумайстера, котрі, як він зазначає, ґрунтовно розробляли теоретичну філософію – логіку і метафізику. Козельський активно обстоював розрізнення трьох видів пізнання – історичного, математичного і філософського, що також відповідає раціоналізмові Вольфа, спрямованому на потребу систематичного викладу філософських і наукових знань та пошук раціональних аргументів. Така класифікація видів (і методів) пізнання користувалася у просвітницькому середовищі великою популярністю. Відомо, що цього поділу певним чином дотримувався і Кант, попри критику «догматичного» філософування Вольфа, його учнів і послідовників. Утім, увагу Козельського привертала не лише вольф'янці: він наголошував на значущості французьких філософів – Руссо, Монтеск'є і Гельвеція, які збагатили моральну філософію, вивели її на новий рівень розуміння людини, її чеснот і обов'язків (Козельський, 1768, с. IX).

Варто також згадати Данила Веланського-Кавунника (1774–1847), що закінчив Київську академію у 1790-х рр., згодом Ме-

дико-хірургічну академію у Петербурзі, після чого продовжив навчання у Відні, Вюрцбурзі та Берліні. Під час перебування у Німеччині він слухав лекції Фридриха Шеллінга, увійшов до кола його послідовників і під впливом його натурфілософії, а також ідей німецького філософа Л. Окена, автора багатотомної праці з філософії природи, написав низку праць, де з філософських позицій намагався розкрити природу як живий організм, і під цим кутом зору поглянути на людину, її тіло й душу, її захворювання, старість і смерть. Данило Веланський-Кавунник зарекомендував себе як знаний, впливовий фахівець у царині медичних наук, а також як філософ і перекладач, чії публічні лекції з філософських, наукових і медичних питань користувалися популярністю.

Підсумовуючи, можна ствердити, що еволюція освітніх практик, зокрема філософської освіти в Київській академії напередодні її закриття у 1817 р. є перспективною науковою проблемою. Наразі тут зроблено лише перші кроки. До подальших досліджень варто залучити архівні матеріали, котрі безперечно збагатять наші уявлення про академічну освіту як складник тогочасної історії української культури.

Список посилань

- Аскоченский, В. (1863). *История Киевской духовной академии по преобразованию ее в 1819 году*. В типографии Эдуарда Веймара.
- Козельский, Я. К. (1764а). *Арифметические предложения для употребления обучающихся в артиллерийском и инженерном шляхетском кадетском корпусе благородного юношества*. Тип. Шляхетного кадетского корпуса.
- Козельский, Я. К. (1764б). *Механические предложения для употребления обучающагося при Артиллерийском и Инженерном шляхетном кадетском корпусе благородного юношества*. При Императорской Академии Наук.
- Козельский, Я. К. (1768). *Философические предложения, сочиненные надворным советником и Правительствующего Сената секретарем Яковом Козельским в Санкт-Петербурге 1768 года*. Напечатано в Санкт-Петербурге при Сенате.
- Козельский, Я. К. (1788). *Китайский философ, или Ученые разговоры двух Индийцов Калана и Ибрагима*. Печатано в типографии Брейшконфа.

- Baumeister, Fr. (1747). *Elementa philosophiae recentioris usibus juventutis scholasticae accommodata*. Frider. Gleditschii.
- Purchotius, E. (1711). *Institutiones philosophicae ad faciliorem veterum ac recentiorum philosophorum lectionem comparatae. Complectens Logicam et Metaphysicam. Tomus primus*. Apud Antonium Boudeni.
- Winkler, J. H. (1735). *Institutiones Philosophiae Wolfianae Utriusque Contemplativae et Activae: Usibus Academiae Accommodatae*. Caspari Fritsch.

Viktor Kozlovskyi

Reception of European Rationalism by Teachers of Kyiv-Mohyla Academy in the Second Half of the 18th Century: a Comparative Analysis

The article deals with the formation of a new type of rationalism in Kyiv Academy in the second half of the eighteenth century. *Two levels of new rationality* are traced, which were gradually but inexorably involved in the academic practices of the Academy. Thus, the *first level* of influence of European rationalism manifested itself in the involvement of new mathematical classes, where new sections of mathematics were studied; the study of physics, geography, rural and home economics intensified. In the early nineteenth century students of philosophical and theological classes began to study medicine and pharmacology. Thus, the leaders of the Kyiv Academy took cautious steps to bring it closer, at least in some respects, to university standards. Of course, such steps were limited by theological requirements, which corresponded to the basic principles of Kyiv Academy. *The second level* of rationalism is associated with the renewal of philosophical education, and the involvement of new philosophical doctrines and standards in the formation of philosophical courses taught at the Academy. Starting from the middle of the 18th century, philosophy teachers, including Grigory Shcherbatskyi, David Nashchinskyi, and other teachers, involved influential European rationalist systems of that time, in

particular, the French Cartesian Edmundi Purchotius, and eventually the popular philosophers of the Wolf School – Johann Winkler and Friedrich Baumeister. After not using the great opus of Johann Winkler for a long time, the Kyiv teacher David Nashchinskyi suggested to the management to consider the possibility of relying on the textbook of Friedrich Baumeister in preparation for lectures on philosophical disciplines – logic, metaphysics, and practical philosophy. Such permission was received and the textbook of Friedrich Baumeister became the basis for teaching philosophical courses in the Academy until the end of its activity.

Keywords: Kyiv Academy, rationalism, social change, scientific disciplines, philosophical courses, Wolffianism, Scherbatsky, Nashchinsky, Purchotius, Winkler, Baumeister.

Козловський Віктор Петрович – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та релігієзнавства Національного університету «Києво-Могилянська академія», Україна.

Електронна адреса: v.kozlovskyi@ukma.edu.ua